

T2-18

TECNOLOGÍA VERDE DE SIMULACIÓN CON *Shoenoplectus* sp. *tatora* EN EL TRATAMIENTO RESIDUAL Y PROTECCIÓN DE LA BAHÍA INTERIOR, LAGO TITICACA

Carlos Armando Huamán Carreón¹ & George Argota Pérez²

¹Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez”. Puno, Perú. d29552518@uancv.edu.pe

²Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú.

Objetivo: describir una tecnología verde de simulación con *Shoenoplectus* sp. *tatora* en el tratamiento residual y protección de la bahía interior, Lago Titicaca. **Método:** el estudio se realizó en la laguna de oxidación de Espinar, Puno. Mediante una selección probabilística aleatoria en abril (2022) se muestreó, afluentes y efluentes para el análisis de la calidad del agua donde los parámetros físico-químicos fueron la demanda bioquímica de oxígeno (DBO_{5,20}) y la demanda química del oxígeno (DQO). **Resultados:** los valores fueron: DBO_{5,20} (305,8 mg·L⁻¹) y DQO (803,35 mg·L⁻¹). Se consideró, una simulación tecnológica verde mediante la especie *Shoenoplectus* sp. *tatora* (totora) dispuestas en tres franjas a diferente grosor para la laguna de tratamiento primaria y secundaria. **Discusión:** la calidad del agua desde su modelación debe mejorar, al menos desde el parámetro físico de la transparencia. **Conclusiones:** los parámetros físico-químicos superaron 30 (DBO_{5,20}) y 16 (DQO) unidades, el límite máximo permisible por la norma ambiental de regulación. La simulación tecnológica verde (*S. tatora* sp) en la laguna de oxidación de Espinar permite su consideración como una práctica sostenible para promover un control eficiente en el tratamiento del agua a largo plazo.

Palabras clave: agua, corredor verde, ecoeficiencia, purificación sostenible

Doi: 10.5281/zenodo.7977854

